

नवदोत्तर आदिवासी कादंबऱ्यांतील स्त्रीजीवन

डॉ. ए. एम. वळवी

सहायक प्राध्यापक,

डॉ. पतंगराव कदम आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज पेण, जि. रायगड

Corresponding Author: डॉ. ए. एम. वळवी

DOI - 10.5281/zenodo.17381143

प्रस्तावना :

प्राचीन काळापासून भारतीय स्त्रीवर अन्याय अत्याचार होत आलेले आहेत. पुरुष प्रधान संस्कृती निर्माण करून हजारो वर्षांपासून समाजाच्या विविध पातळ्यांवर तिला नेहमीच गौणत्व दिले गेलेले आहे. वारंवार तिच्या वाट्याला अपमानित जीवन आलेले आहे. स्त्री ही नागर, ग्रामीण किंवा आदिवासी असो, गरीब असो वा श्रीमंत असो तिच्या वाट्याला दुय्यमपणा हा आलेलाच आहे. नागर, ग्रामीण आणि आदिवासी स्त्रियांचा तुलनात्मक विचार करू जाता आदिवासी महिलांच्या समस्या नागर, ग्रामीण स्त्रियांपेक्षा ती स्त्री असली तरी निश्चित भिन्न दिसत असतात. याला कारण आदिवासी सामाजिक रचना होय. आदिवासी समाजात प्राचीनकाळापासून स्त्री स्वातंत्र्य असल्याचे प्राचीन ग्रंथात पुरावे सापडत असतात. प्राचीन काळी तर स्त्री प्रधान कुटुंब व्यवस्था असल्याचे पुरावे आजच्या काही जमातीत असलेल्या स्त्रीप्रधान कुटुंबव्यवस्थेत दडलेले दिसून येते. भारतातील आणि जगातील अनेक देशांमध्ये आजही काही आदिम जमातींमध्ये स्त्रीप्रधान कुटुंब व्यवस्था असल्याचे लक्षात येते. पण असे असले

तरी नागर समाजाच्या संपर्कात हा समाज जसं जसा येत चालला तसं तसे त्या समाजाचे मोठ्या प्रमाणात अनुकरण केले गेले आणि या समाजाची घडी विस्कटायला लागली आहे. त्याचाच भाग की काय या जमातींमध्येदेखील महिलांना अतिदुय्यमपण दिले जावू लागलेले आहे एकूण काय तर तिचे आदिवासी समाजात सामाजिक स्थान काही अंशी सुखकारक प्रतित होत असले तरीही ते म्हणावे तेवढे नाही. शिवाय बाह्य समाजाच्या अति शिराकावाने बाह्य समाजातील पुरुषांनी तिला ओरबाडलेच आहे. यासंदर्भात **निर्मला पुतुल** म्हणतात, “दरअसल यह है कि आदिवासी पुरुषों को आदिवासी महिलाओं के प्रति नजरिया और गैर-आदिवासी पुरुषों का-आदिवासी महिलाओं के प्रति नजरिया में काफी अन्तर है। दोनों की मानसिकता का स्वरूप अलग-अलग है। खासकर गैर-आदिवासी पुरुष तो आदिवासी महिलाओं को भोग-विलास और आसानी से पटने वाली सस्ती चीज समझते हैं।”^१ म्हणजे आदिवासी महिला या आपल्या समाजात सुरक्षित आहेत याउलट गैर आदिवासी समाजात मात्र त्यांच्या समाजातील स्त्रिया तर सुरक्षित नाहेच उलट आदिवासी महिलांचे

देखील सर्वच पातळीवर शोषण होत असल्याचे मत निर्मला पुतुल यांनी व्यक्त केलेले आहे.

या अनुषंगाने विचार करू जाता याचा नवदोत्तर कालखंडात लिहिल्या गेलेल्या मराठी आणि हिंदी आदिवासी जीवनावरील कादंबऱ्यांतून स्त्रियांचे चित्रण कसे झालेले आहे ? याचा शोध घेताना आदिवासी महिला आणि अन्य समाजातील महिला यांचे चित्रण कसे आणि कितपत झालेले आहे? आदिवासी महिला आणि बिगर आदिवासी महिलांचे दुःख एकसारखेच आहे की त्यात भिन्नता आहे? आदिवासी महिला सद्यस्थितीत कोणत्या अवस्थेत जीवन जगत आहे. या सर्वांचा येथे साकल्याने शोधविचार मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

आदिवासी जीवनावर लिहिल्या गेलेल्या मराठी कादंबऱ्यांत नजुबाई गावीत लिखित 'तृष्णा' कादंबरीत मावची व भिल्ल जमातीतील स्त्री जाणीवा मांडलेल्या आहे. आदिवासी स्त्रियांव्यतिरिक्त अन्य समाजातील स्त्रियांचे चित्रण या कादंबरीत येत नाही. हे या कादंबरीचे विशेष म्हणायला पाहिजे. साधारणपणे सत्तरीनंतरच्या कालखंडातील आदिवासी महिलांचे चित्रण ही कादंबरी करते. तीन पिढ्यांतील महिलांचे जग ही कादंबरी साकार करू पाहते. या कादंबरीतील मावची व भिल्ल आदिवासी स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने अतिश्रमाची कामे करतात. किंबहुना पुरुषांपेक्षा त्या अधिकाचेच काम करतात. या स्त्रिया कुटुंब चालविण्यासाठी आजारी असल्या तरी घराबाहेर पडतात. या समाजाने त्यांना जोडीदार

निवडीचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पुरुष जसा लग्न झाल्यावर पुन्हा नवीन जोडीदार निवडतो तशी स्त्रीसुद्धा करू पाहते पण तिला पुरुषांच्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. पण ती स्वातंत्र्य घेते हे तिच्याबाबतीतले विशेष म्हणून नोंद करायला पाहिजे. 'पेचरो' सारखा विधी केवळ स्त्रियांचा आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने, तंबाखु खाण्याचे, विडी ओढण्याचे, मद्य पिण्याचे, गीतनृत्याचे आणि निर्मितीचे स्वातंत्र्य तिने आपल्याकडे जणू राखून ठेवलेले असले तरी जमातपंचायतीत मत मांडण्यास, स्मशानभूमीत मृत व्यक्तीसोबत जाण्यास या स्त्रियांना बंदी घाललेली आहे. तर 'डाकीण' ठरवून तिचा अपमान करण्यात आलेला आहे. जसे- जर पाळणी नीट केली नाय तं सगळ्या बायका गोळा करीन. एक एक बाईचा खडा तारीन. जिचा खडा तरेल तिला याच महुच्या झाडाखाली डोळ्यात तिखटाचा पाटा बांधुन टांगीन'' (पृ.०३) असे असले तरी या महिला स्वःसमाजात सुरक्षित आहेत याउलट परजातीच्या पुरुषांकडून या स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत उत्तरोत्तर वाढ होताना दिसत असल्याचे निवेदन या कादंबरीत येते. माधव सरकुंडे लिखित 'वाडा' या कादंबरीत चित्रित आंध्र जमातीतील आदिवासी स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानाची चर्चा कादंबरीत केलेली आहे. आंध्र स्त्रिया नवऱ्यासोबत शेतीवाडीतील, नदीवरून पाणी वाहणे, मुलांचे संगोपन अशी कष्टाची कामे करतात. या जमातीतील पुरुषांकडून स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार होत नाही या उलट उच्चजातीय पुरुषांचा या स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या मोठ्या

प्रमाणात घटनात वृद्धी झालेल्या असल्याचे चित्रण कादंबरीकार अनेक प्रसंगात करतात.

बाबाराव मढावी लिखित 'टाहो' कादंबरीत आदिवासी स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानाबाबत अधिक निवेदन येत नाही. या कादंबरीत येणाऱ्या आदिवासी स्त्रिया निडर व बहादूर आहेत. आपल्या अस्तित्व आणि अस्मितेसाठी त्या पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या राहतात. या जमातीतील स्त्रियांशी लग्न करण्यासाठी स्व जमातीतील पुरुषांना विविध कसोट्या पार पाडाव्या लागत असतात अन्यथा त्यांचे लग्नच होत नाही. याशिवाय वधूमुल्ये दिल्याशिवाय मुलाचे लग्नच होत नाही. तिला नागर स्त्रीपेक्षा नक्कीच सन्मानाने जगवले जात असते. या महिला आपल्या समाजात पूर्णता सुरक्षित असल्याने त्या जंगल पहाडात बेफिकीर होवून रानमेवा गोळा करायला फिरत असतात पण परजातीय पुरुष मात्र या स्त्रियांचे चारित्र्य हनन करत असल्याचे चित्रण कादंबरीकाराने केलेले आहे. जसे – "ती धीर धरून आत गेली. प्यारेलाल लगेच दाराकडे आला. त्यांना आतून कडी लावली. तो जोर जोरानं हसायला लागला.-हं...हं...हं...हं...हं...ऐ छोकरी-आखिर जाल में आ फंस गयी-तुझं मरतुकडं बापू-सदया! पोलीस घेवून आलं. अजून कर्ज पाहीजेल तुम्हाला. अजुन व्याज बाकी हाय. आज व्याज वसुल पाहीजे." (पृ.६४) याशिवाय परजातीय पुरुषांशी संबंध ठेवणाऱ्या स्त्रियांना जमातीतून बहिष्कृत केले जाते. म्हणजे एकप्रकारे तिचे जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य या समाजाने हिरावून घेतल्याचे लक्षत येत असले तरी स्वःजमातीच्या वंशवृद्धीकरिता बनवलेली ही

नियमावली होती हेही लक्षात यायला वेळ लागत नाही. तरीदेखील स्त्रीस्वातंत्र्यावरील हा घालाच म्हणायला पाहिजे.

नजुबाई गावीत यांच्या 'भिवा फरारी' या कादंबरीत स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील भिल्ल आणि कोकणी आदिवासी स्त्रीजीवन रेखाटलेले आहे. भिल्ल आदिवासी स्त्री करारी बाण्याची, मायाळू आणि त्यागी वृत्तीची होती. तिच्यात समर्पणाची भावना प्रबळ होती. आपल्या समाजाप्रति तिच्या मनात आदरभाव होता. समाजासाठी मरण पत्करणे ती सौभाग्य समजत असे. अशा असंख्य भिल्ल स्त्रियांनी आपल्या मुलाला, नातवाला आपल्या समाजासाठी जगण्याचे प्रशिक्षण त्यांनी प्रत्येक कृतीतून दिले. या स्त्रियांनी केलेल्या तपस्येमुळेच भिल्ल जमातीत नंतरच्या काळात धाडसी वीर पुरुष तयार झाले.

या स्त्रिया जंगलातून रानमेवा, सरपण आणणे अशी कष्टाची कामे करित होत्या. असे असले तरीही स्त्रिया डाकीण-हडळ असतात. त्या गावावर, घरावर, व्यक्तीवर अभद्र शक्तीने संकट आणतात म्हणून त्यांच्यावर भगताकरवी अमानवीय अत्याचार केले गेले. तर गर्भार मृत स्त्रीच्या हातापायाच्या बोटांना काटे टोचून तिला विद्रुप करून स्मशानाबाहेर पुरले जात होते. जसे- "भिवा, काळ्या उशीर काय लावता? अरं, ती पोट फुगून हातपाय तानून पडली आहे. बाळ गुदमरून मेलं असेल म्हणून ती फुगली आहे. मी एक गोट सांगतो. तिला घरी नेता येनार नाही. अशा पोटाळ्या बाया मरून चुडेल बनतात बरं. तिला इथेच पुरा. तुमच्या

वस्तीला तरास नको.’’ (पृ.१७) याशिवाय मृत व्यक्तिसोबत स्मशानात जाण्यास तिला प्रतिबंधित केलेले होते. तरीही लग्नाचा जोडीदार निवडणे, मद्य वा अन्य व्यसन करण्याचे स्वातंत्र्य तिला होते. तर पाचवी पुजनाचा विधी खास स्त्रियांसाठीच होता. **देवदत्त चौधरी** यांच्या **‘पळसचोंड’** या कादंबरीत स्त्रीजीवनाचे चित्रण अत्यल्प आलेले आहे. कोकणा महिला संसार सांभाळण्यासोबतच पुरुषाबरोबरीने अति कष्टाची कामे करतात. अनेक सण उत्सवांमध्ये तिचा प्रत्यक्षात सहभाग असतो. पाचवी पुजनाचा विधी हा केवळ स्त्रियांचा आहे. जमात पंचायतीत स्त्रियांना आपले मत मांडण्याचे आणि जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्यही आहे. जसे- “पण तेहीपेक्षा हा झोळबांदया जास्त दारू पितो अन् जास्त मारझोड करतो. ते दिवशी तं मालं आडवा पाडून गळआंगठा देत होता. मी तेचे तावडीतून कशीबया निसटून पळलू. आता मालं तुमी कितीही सांगला तरी मी नांदाय जाणार नाय.” छबी निग्रहाने म्हणाली.? (पृ.६४) असे असले तरीही स्त्रिया भूताळ्या असतात या स्वरूपाच्या धारणेमुळे तिला अपमानित जीवन जगावे लागत आहे.

आदिवासी हिंदी कादंबऱ्यांतील **संजीव** लिखित **‘धार’** या नायिका प्रधान कादंबरीत मैना या व्यक्तिरेखेच्या माध्यमातून संधाळी आदिवासी जमातीतील स्त्रियांचे स्थान काय आहे? या स्त्रिया आपल्या समाजात सुरक्षित आहे काय? समकालीन परीस्थितीत या स्त्रियांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. याचे निवेदन येते. या जमातीत स्त्रिया हडळ असतात या स्वरूपाच्या धारणा रूढ

असल्यामुळे स्त्रियांना अपमानित जीवन जगावे लागते. या धारणांमुळे स्त्रियांना जमातीतून बहिष्कृत करून त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त केले जाते. अतिदरीद्री या स्त्रियांना अतिश्रमाची कामे करावी लागतात. यांच्या प्रदेशात भांडवलदारांचा शिरकाव झाल्यामुळे पुरुष कमालीचे व्यसनी आणि आळशी झालेले आहेत. परिणामी स्त्रिया कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी चोरून कोळसा विक्री, उकीरडयातून भंगार गोळा करून त्याची विक्री, दुक्कर पालन, मोलमजुरी, घरकामे, चोरी, मद्यविक्री आणि देहव्यापारही त्यांना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीने लाचार स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होत आहे. नुकत्याच वयात येणाऱ्या मुली पोटासाठी उच्चवर्णीय पुरुषांच्या शिकार होत आहे. पोलीस प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात या स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार केले जात आहेत. तर पुरुषांसोबत या स्त्रियांनीही मद्य पिण्यास, सण उत्सव आणि लग्नप्रसंगी गीतनृत्यात स्वातंत्र्य घेवून ठेवलेले आहे. शिक्षणाचे महत्त्व काही स्त्रियांनी जाणलेले आहे. शिक्षणामुळे आपली प्रगती होवू शकते, न्याय हक्कांसाठी लढा देऊ शकतो. यासाठी स्त्रियांच्या माध्यमातून या जमातीत शिक्षणाचा प्रसारही होवून या स्त्रियांमध्ये कमालीचा आत्मविश्वास निर्माण होत आहे. **तेजींदर** लिखित **‘काला पादरी’** या कादंबरीत स्त्रीजीवनाचे अल्प चित्रण आलेले आहे. सोजेलिन मिंज या स्त्रीचे चित्रण जेम्स खाखाच्या प्रेमिकेच्या रूपात येते तर अनास्तसिया या जेम्स खाखाच्या बहिणीचे चित्रण उरॉव उच्चशिक्षित महिला ‘उरॉव आदिवासींचे धर्मांतरण आणि समकालीन भारतीय

राजकारण' या संदर्भात काय विचार करत आहेत यासाठी झालेले आहे. सोजेलिन मिंज आणि अनास्तसिया या दोन शिक्षित महिलांच्या निमित्ताने धर्मांतरीत उर्ख आदिवासी महिलांची बौद्धिक पातळी किती उंचावलेली आहे. हे सूचित करण्याचा प्रयत्न कादंबरीकाराने केलेला आहे. **मैत्रेयी पुष्पा** यांच्या 'अल्मा कबुतरी' या कादंबरीत माथी चोरीचा शिक्का मारलेल्या जमातीतील कबुतरा स्त्रियांच्या जाणीवा येतात. या स्त्रियांसंदर्भात डॉ. **स्वाती नारखेडे** म्हणतात, "आदिवासी कबुतरा समाज की स्त्रियाँ साहसी होती है। वे पुरुषों के समान हथियार चलाने में सिद्धहस्त होती है। साहस के बल पर कदमबाई, भुरी और अल्मा जैसी नारियाँ जीवन में निराश न होकर संघर्ष करती है।" २ पण तरीही या स्त्रिया कितीही बलवान असल्या तरी पुरुषांच्या सामर्थ्यापुढे तिचा टिकाव लागू शकत नाही. या स्त्रियांच्या अत्याचारात कधीच कमतरता येत नाही. पुरुषांविना वस्तीवर राहणाऱ्या स्त्रियांवर सर्व प्रकारे शारीरिक अत्याचार होत असतात. या स्त्रियांवर पोलीस प्रशासनातील विविध अधिकारी, मुख्य प्रवाहाच्या समाजातील जमीनदार पुरुषाकडून, शासनाच्या ठेकेदाराकडून, देशाच्या लोकप्रतिनिधीकडून या स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार केले जातात. यामुळे या स्त्रिया कोणत्याच पातळीवर सुरक्षित नाही. शिवाय या जमातीत स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्यात आलेले आहे. वधुमूल्य देण्याची प्रथा या जमातीत रूढ आहे. लग्नासाठी मुलींचाही होकार घेतला जातो. स्वतःच्या शीलरक्षणाची जबाबदारी स्वतः उचलायची असते. परपुरुषांच्या लैंगिक

अत्याचारामुळे गर्भार राहिल्यामुळे वनौषधी खावून गर्भपात करायचा आहे. आपण चोर असल्यामुळे शेतीची, जमिनीची, जलखांतांची अपेक्षा न करता उघड्यावर निवासाची सवय स्त्रियांनी करून घ्यावी लागते. चोरीत मेलेल्या नवऱ्याला ओळख दाखवायची नसते. तर या स्त्रियांना जमात पंचायतीत मत मांडण्याचा मद्य व अन्य व्यसन करण्याची, जोडीदार निवडीचे, गीतनृत्यातील सहभागाचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे.

श्रीप्रकाश मिश्र लिखित 'जहाँ बॉस फुलते है' या कादंबरीत मिजो आदिवासी स्त्रीजीवनाचे चित्रण कामीच्या माध्यमातून निवेदीत केलेले आहे, "यहाँ सुबह उठो तो मीलों नीचे तुड़खुर से पानी लाओ। सुअर को चारा दो। दिन भर खेत में काम करो। लकड़ी के गड्ढा ढोओ। कपडे बुनो। अन्न उपजाओ, काटो, माडो, कूटो, भात बनाओ, चहेतों को खिलाओ और वह निठल्ला दारू पीए, मौज करे और हर साल एक बच्चा पेट में भर दे" (पृ.७९) याच्यावरून मिजो आदिवासी स्त्रियांची सामाजिक स्थिती लक्षात येते. घोटूल प्रथेमुळे स्त्रियांना जोडीदार निवडीचे, पळून लग्न, मुक्त लैंगिकतेचे स्वातंत्र्य आहे. वयाने सर्वाधिक मोठ्या असलेल्या स्त्रियांचा सन्मान केला जातो. अनेक स्त्रिया अलीकडील काळात पारंपरीक शिक्षण घेऊन निरक्षर मिजोवासीयांना शिक्षण देण्यासाठी त्या धडपडत आहेत. याशिवाय पारंपरीक 'पुआन'- तयार करण्याचे कौशल्यही जतन करत आहेत. सौंदर्य प्रसाधनांची हव्यास असलेल्या स्त्रिया अनेक सण उत्सवांमध्ये हिरीरीने भाग घेतात. तरीही

थिडटम नंतर मिजो स्त्रियांची परीस्थिती अत्यंत दयनिय झालेली आहे. या स्त्रिया विद्रोहींकडून आणि भारतीय सैनिकांकडून सर्वाधिक लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. अनेक स्त्रिया गभार राहात असून अशा स्त्रियांचा पत्नी म्हणून स्वीकार प्रशासकीय कर्मचारी करत नसल्याने समाजातून बहिष्कृत केलेल्या या स्त्रिया आत्महत्या करत आहेत. **रणेंद्र** लिखित 'ग्लोबल गांव के देवता' या कादंबरीत असूर आदिवासी स्त्रियांचे जीवन चित्रण येते. ही स्त्री तिच्याकडे असणाऱ्या बौद्धिक चातुर्यामुळे या जमातीत 'सयानी' म्हणून ओळखली जाते. तिला घरकामासोबत शेतीकामे करावी लागतात. अतिदारीद्री असणाऱ्या या जमातीतील काही स्त्रिया शिक्षण घेत आहेत तर निरक्षर स्त्रिया चरीतार्थ चालविण्यासाठी खाणीत मजुरी करण्यासाठी जात आहेत. उच्चवर्णिय समाजातील काही दलालांकडून अनेक निरक्षर स्त्रियांची महानगरात काम मिळवून देण्याचा बनाव करून त्यांची विक्री केली जात आहे. या संदर्भात **डॉ. पुंडलिक राठोड** यांचे विवेचन महत्वपूर्ण वाटते. ते म्हणतात, "आदिवासी महिलाओं की तस्करी एवं शोषण में हाँलांकि सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्वार्थ को कारणीभूत ठहराया जाता है किन्तु इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आदिवासी महिलाओं का शोषण का प्रमुख कारण गैर आदिवासी पुरुषों का आदिवासी महिलाओं के प्रति दृष्टीकोण है।" जमीनदार. संस्थाचालक, प्रशासनिक, खाण कर्मचारी, भोंदू बाबा यांच्यामार्फत आदिवासी मुली, स्त्रियांचे लैंगिक

शोषण होत असल्याचे वास्तवचित्रण कादंबरीकाराने रेखाटले आहे.

सारांश:

नवदोत्तर आदिवासी मराठी आणि हिंदी कादंबरीमधून आदिवासी स्त्रीजीवनाचे चित्रण ठळकपणे झालेले आहे. आदिवासी महिलांना संसार सांभाळत पुरुषासोबत अनेक शेतीची, रानमेवा गोळा करण्याची, मोलमजुरीची अशी अनेक कष्टाची कामे करावी लागतात. 'तृष्णा' कादंबरीतील नवरा आटया व कुटुंबासाठी झटणारी इसरी, अंबू, आशा, तर हिंदीतील 'धार' कादंबरीतील मैना, 'जहाँ बॉस फुलते है' या कादंबरीतील कुटुंबासाठी समाजासाठी सर्वच पातळीवर कष्टणारी कामी, अल्मा कबूतरी कादंबरीतील मुलाच्या शिक्षणासाठी कष्ट उपसणारी कदमबाई, भूरी, 'ग्लोबल गांव के देवता' या कादंबरीतील लालचनदाची बायको या महिला अनेकानेक प्रकारची कामे करतात. आदिवासी महिलांवर आदिवासी पुरुषांऐवजी बिगर आदिवासी जमीनदार, शेठ, सावकार, वाणी, व्यापारी, ठेकेदार, प्रशासकिय अधिकारी, वनाधिकारी, भांडवलदार, लोकप्रतिनिधी, भोंदू बाबा यांच्याकडून लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे चित्रण येते. जमातींतर्गत आदिवासी महिलांचे मानसिक शोषण होत असल्याचे चित्रण दोन्ही भाषेतील कादंबरीकारांनी केलेले आहे. बिगर आदिवासी पुरुषाशी आदिवासी महिलेने लैंगिक संबंध ठेवले तर तिला जमातीतून बहिष्कृत केले जाते. मात्र हाच कायदा पुरुषांना

लागू केलेला नाही. स्त्रिया हडळ असतात पुरुष मात्र नाही. यामुळे स्त्रियांना जमातीत अपमानित जीवन जगावे लागते. शिवाय जमातींतर्गत नवऱ्याकडून बेदम मारहाणीचा स्त्रियांना सामना करावा लागतो. याचे दोन्ही भाषेतील कादंबऱ्यांतून चित्रण होते. हिंदीतील 'धार' मराठीतील 'तृष्णा' कादंबरीतील स्त्रियांना कामाभावी चरीतार्थ चालविण्यासाठी देहविक्रय करावा लागत असल्याची वेदना मांडलेली आहे. जमातींतर्गत आदिवासी महिलांना काही बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेले आहे. याचे चित्रण दोन्ही भाषांतील कादंबऱ्यांतून झालेले आहे. जोडीदार निवडीचे, मद्यपिण्याचे, विविध सण उत्सवातील सहभाग, जमातपंचायतीत बोलण्याचा अधिकार, (मावची जमात अपवाद) पाचवी पुजनाचा विधीचे स्वातंत्र्य स्त्रियांना दिलेले आहे. नवदोत्तर मराठी आदिवासी कादंबरीत चित्रित झालेल्या महिला अद्यापही शिक्षणापासून खूप दूर आहेत. तर हिंदी आदिवासी कादंबरीत चित्रित झालेली आदिवासी महिला यात विशेषकरून 'काला पादरी', 'ग्लोबल गॉव के देवता', 'जहाँ बॉस फुलते है' या कादंबऱ्यांतील महिला उच्च शिक्षण घेऊन आपल्या आणि आपल्या समस्या समजू लागलेल्या आहे. त्याविरोधात त्या बंड करून

समाज बदलण्यासाठी लढा उभारू लागलेल्या आहेत.

संदर्भ ग्रंथ :

१. गुप्ता रमणिका, (संपा.), आदिवासी अस्मिता की पडताल करते साक्षात्कार, स्वराज प्रकाशन, नवी दिल्ली, प्र. आ., पृ. १३५
२. नारखेडे स्वाती, हिंदी उपन्यासों में आदिवासी विमर्श, रोले प्रकाशन, कानपूर, प्र. आ. पृ., ६९
३. डॉ. राठोड पुंडलिक, आदिवासी उपन्यासों का समाजशास्त्र, अमन प्रकाशन, कानपूर, प्र. आ. पृ. १२५

साधन ग्रंथ:

१. गावीत नजुबाई, 'तृष्णा', सत्यशोधक मार्क्सवादी प्रकाशन, धुळे, प्रथमावृत्ती, १९९५
२. गावीत नजुबाई, 'भिवा फरारी', मावळाई प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००८
३. मडावी बाबाराव, 'टाहो', प्रियंका प्रकाशन, यवतमाळ, प्रथमावृत्ती, १९९८
४. चौधरी देवदत्त, 'पळसचोंड', मेधा पब्लिशिंग हाऊस, अमरावती, प्रथमावृत्ती, २०१६